

الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني 912
د. نسرین طه عبد الغني محمد

التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا 949
السيد محمد واصل

التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليس ميندوزا

السيد محمد واصل

مدرس جامعي، دراسات الترجمة

الجامعة: جامعة 6 أكتوبر - جمهورية مصر العربية

ملخص

لا شك أن الترجمة تعد أحد الجسور المهمة التي تنتقل من خلالها الأفكار والمفاهيم والآراء من شعب إلى آخر؛ ومن أمة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. ومن ثم، تختلف الترجمة وفقاً لعدة عوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل النص المترجم، بما في ذلك: الوقت الذي كتب فيه النص؛ أيديولوجية المترجم؛ الوقت الذي تمت فيه ترجمة النص؛ وأخيراً، الجمهور الذي يتلقى النص. في هذه المقالة سنتحدث عن الاختلافات الثقافية بين الشعوب، هذه الاختلافات التي يمكن أن تجعل من "الاستعمار" "غزواً" و"الصراع الحربي" "حرباً مقدسة" أو "الانتفاضة" "عمللاً إرهابياً". إلخ

ومن المؤكد أن ترجمات نفس العمل إلى أي لغة قد تختلف من لغة إلى أخرى. ويرجع ذلك إلى اختلاف المترجمين، حيث أن كل واحد منهم يفهم النص بشكل مختلف عن الآخر، ويصوغ النص الهدف بشكل مختلف عن المترجمين الآخرين. وهذا يرجع إلى ثقافة وأيديولوجية كل شخص. ومن هنا نشأ الاهتمام بدراسة العمل وتحليله لمعرفة التأثير الواضح لإيديولوجية المترجم والناشر في نفس الوقت..

تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي لتحليل ترجمة رواية *Los años de fuga* للكاتب بلينيو أبوليس ميندوزا "ترجمة" صبري محمدي زيدان "ومراجعة" حامد أبو أحمد "لمعرفة موقف المترجم وأثره على النص.

الكلمات المفتاحية: *Los Años de Fuga- the impact of the translator- the translator's culture- Plinio Apuleyo*

Mendoza- Sabry Mohamady Zidan.

The Cultural Impact of the Translator on the target text in *Los Años de Fuga* by Plinio Apuleyo Mendoza.

Alsayed Mohamed Wassel

University Lecturer, Translation Studies.

6 October University - Egypt

Abstract

Without a doubt, translation is one of the important bridges through which ideas, concepts and thoughts pass from one people to another; from one nation to another and from one region to another. Hence, translation differs according to several important factors that must be taken into account when analyzing a translated text, including: the time in which the text was written; the ideology of the translator; the time in which the text is translated; and finally, the audience that receives the text.

In this article, we are going to talk about the cultural differences between peoples, these differences that can make a "colonization" a "conquest" and a "war conflict" a "holy war" or an "intifada" a "terrorist act", etc.

Without a doubt, translations of the same work into any language can be different from one another. This is due to the different translators, as each of them understands the text differently from the other and formulates the TT differently from the other translators. This is due to the culture and ideology of each one. Hence the interest arose in studying a work and analyzing it to see the obvious effect of the ideology of the translator and the publisher at the same time.

This study follows an inductive method to analyze the translation of "*Los Años de Fuga*" by Plinio Apuleyo Mendoza, translated into Arabic by Sabry Mohamady Zidan and revised by Hamed Abu Ahmed, to see the translator's stance and its effect on the TT.

Key words: *Los Años de Fuga*- the impact of the translator- the translator's culture- Plinio Apuleyo Mendoza- Sabry Mohamady Zidan.

التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية سنوات الهروب للكاتب بلينيو أبوليو ميندوزا

الدوافع

قراءة العديد من الروايات وترجمتها العربية وملاحظة أن الترجمات تختلف من مترجم إلى آخر. وعند الاستماع إلى الأخبار على القنوات التلفزيونية المختلفة، تم تسجيل بعض الاختلافات الأساسية بين سياق وآخر اعتمادًا على الثقافة والموقف السياسي لكل مترجم. ومن ثم، قررت دراسة حالة معينة يمكن فيها رؤية أثر المترجم وثقافته بوضوح على النص الهدف.

الأهداف

أحد أهداف هذا العمل هو دراسة تأثير المترجم وثقافته على صياغة الترجمة بشكل مفصل، وهدف آخر هو التعمق بشكل أكبر في العلاقة بين رؤية المترجم وثقافة النص والأيدولوجية وراء قرارات الترجمة. الهدف الثالث هو دراسة ولاء المترجم للنص الأصلي وأثره على الرسالة الرئيسية للنص المترجم، بالإضافة إلى الطريقة التي تنعكس بها قرارات المترجم في النص الهدف.

المهجية

سنتبع المنهج الاستقرائي في دراسة رواية *Los años de fuga* للكاتب "بلينيو أبوليو ميندوزا" ترجمة صبري محمدي زيدان ومراجعة حامد أبو أحمد. سنقوم بمقارنة النسخة الأصلية مع النسخة العربية لتتبع سلوك المترجم أثناء الترجمة وبالتالي التعرف على ثقافته وأثرها على العمل المترجم.

مقدمة

إن دور المترجم لا يقتصر على نقل الرسالة من لغة إلى أخرى، بل يتلخص أيضًا في التوسط بين ثقافتين. والترجمة ليست عملية محايدة، بل تتضمن سلسلة من القرارات التي تتأثر بالهوية الثقافية وتجارب المترجم. يركز هذا الإطار النظري على كيفية تأثير ثقافة المترجم على تفسير وبناء النص الهدف الأخذ في الاعتبار تأثيرها على استقبال الرسالة والتكيف الثقافي للعمل.

الإطار النظري

1. الترجمة كفعل ثقافي

كان يُنظر إلى الترجمة على أنها عمل لغوي، إلا أن النهج الأحدث اعترف ببعدها الثقافي. وفقًا لبيكر (2006) فإن الترجمة لا تنقل الكلمات فقط، بل تنقل الثقافات والسياقات أيضًا، مما يعني أنها تفسير ذاتي لكل مترجم. على سبيل المثال، يشير مفهوم نيدا (1964) حول التكافؤ الديناميكي إلى أن الترجمة يجب أن تكون طبيعية وذات صلة ثقافية بجمهور النص المستهدف، وهو ما يوضح دور ثقافة المترجم في إنشاء النص الهدف.

إن نظرية الترجمة كوسيط ثقافي تعني أن المترجم ليس مجرد "جسر" بين لغتين، بل هو وكيل نشط يتوسط معنى النص وفقًا للتوقعات الثقافية ومعايير وقيم الجمهور المتلقي. وفقًا لفينوتي (2008) يمكن أن تكون هذه العملية أكثر أو أقل وضوحًا اعتمادًا على الاستراتيجية التي يتبناها المترجم، الذي يمكن أن يختار (توطين النص) أو تكييفه مع الثقافة المستهدفة (أو تغريبه) بما يعني الحفاظ على سماته الثقافية الأصلية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

2. دور المترجم في التفسير الثقافي

عندما يتخذ المترجم قرارات حول كيفية تمثيل النص المصدر في اللغة الهدف فإنه يتأثر بسياقه الثقافي الخاص. وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم "المشاركة الثقافية للمترجم". وفقاً لبيرومان (1992) فإن المترجم هو الوسيط الذي يجب أن يتفاوض بين النص الأصلي وسياق المتلقي. تتضمن هذه العملية اتخاذ قرارات بشأن عناصر مثل التعبيرات الاصطلاحية، والمراجع الثقافية، والقيم الضمنية التي قد لا يكون لها مثيل يطابقها في اللغة المستهدفة.

تقترح بعض النظريات أن المترجم يمكنه أيضاً التأثير على معنى النص اعتماداً على الأيديولوجيات الثقافية التي يتبناها عند الترجمة. على سبيل المثال، قد يقرر المترجم حذف أو تعديل بعض الإشارات الثقافية وفقاً لمعتقداته أو توقعات الجمهور المستهدف، مما يؤثر بالتالي على المعنى الأصلي للنص.

3. تأثير ثقافة المترجم على النص الهدف

إن النص الهدف، وهو نتيجة عمل المترجم، هو حتماً تفسير للنص الأصلي. وفقاً لتشيسترمان (2006) فإنه لا توجد ترجمة دقيقة، بل نسخة يتوسطها المترجم. ويمكن أن يتأثر هذا الإصدار بعوامل مثل الإيديولوجية السياسية، أو الانتماء الثقافي، أو حتى توقعات سوق النشر. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حالة ترجمة الأدب، حيث يقرر المترجم، عند تكييف نص لجمهور من ثقافة مختلفة، ما هي جوانب المحتوى أو الأسلوب الأساسية للحفاظ على "أصالة" النص.

في الترجمة الأدبية، قد يكون التكيف الثقافي أكثر وضوحاً، وقد يتضمن إعادة كتابة مقاطع بأكملها لجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى الجمهور المستهدف. وفي الترجمات التقنية أو العلمية يتعين على المترجم أيضاً أن يأخذ في الاعتبار المصطلحات والسياقات المحددة لكل مجال، والتي تختلف بين الثقافات. ويشكل التأثير الثقافي للمترجم أيضاً عاملاً حاسماً في توطين البرمجيات أو منتجات الوسائط المتعددة، حيث يتجاوز التكيف الثقافي الترجمة اللغوية ويتضمن إعادة هيكلة كبيرة للعناصر المرئية والوظيفية.

4. التدايعات الأخلاقية والنقدية للدور الثقافي الذي يلعبه المترجم

إن تأثير ثقافة المترجم على النص الهدف يثير أسئلة أخلاقية ونقدية مهمة. في عالمنا اليوم حيث يتم إنتاج الترجمات على نطاق واسع، ومن الأهمية بمكان التساؤل حول آثار القوة التي يتمتع بها المترجم على النص. وكما يزعم فينوتي (2008) فإن المترجم، من خلال اختيار توطين النص أو تعريبه، يؤثر على كيفية إدراك الثقافات لبعضها البعض. وفي كثير من الحالات، قد يختار المترجم تخفيف الخصائص الثقافية للنص الأصلي لجعله أكثر ملاءمة للجمهور المستهدف، مما قد يؤدي إلى فقدان العناصر الرئيسية للعمل الأصلي.

يمكن أن تصبح هذه العملية إشكالية إذا اعتُبرت أصوات أو وجهات نظر ثقافية معينة غير مرئية أو مشوهة في عملية الترجمة. في بعض السياقات، مثل ترجمة النصوص السياسية أو الاجتماعية، يمكن أن يكون لقرارات المترجم تأثير كبير على طريقة فهم أو تفسير الموضوعات الحساسة

وفيما يلي ملخص مختصر للدراسات السابقة حول دور المترجم في عملية الترجمة. تركز كل دراسة على نهج أو منظور مختلف عند تحليل الترجمة لتتبع بصمات المترجم في النص الهدف.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فينوتي واختفاء المترجم (1995)

فينوتي في كتابه The Translator invisibility قدم فكرة مفادها أن المترجمين غالباً ما يتبنون سياسة "الاختفاء" في عملهم. وهذا يعني أنه بدلاً من السماح للنص المترجم بأن يعكس ثقافة المترجم يحاول العديد من المترجمين جعل النص "شفافاً" قدر الإمكان للقارئ المستهدف، مما يقلل من الاختلافات الثقافية بين النص المصدر والنص المستهدف. وقد يؤدي هذا الاختفاء إلى ضياع العناصر الثقافية للنص الأصلي في عملية الترجمة

النقاط الرئيسية:

- استراتيجيات التوطين: يزعم فينوتي أن "التوطين" هو استراتيجية يقوم فيها المترجم بتكييف النص مع المعايير الثقافية للغة الهدف، على حساب الثقافة "الأجنبية" للنص الأصلي.
- التغريب: على النقيض من ذلك، فإن "التغريب" هو عملية يقوم بها المترجم بجعل الاختلاف الثقافي واضحاً، مما قد يجعل من الصعب قراءته بالنسبة للجمهور المستهدف، ولكنه يسمح بالحفاظ على الجوهر الثقافي للنص الأصلي.

2. بيكر: الترجمة والصراع (2006)

ترى "مني بيكر" أن أيديولوجية المترجم وقيمه الثقافية تؤثر على الترجمة. تأثيراً كبيراً. ونشير إلى أن الترجمات ليست أفعالاً محايدة، بل إنها تعكس الموقف الأيديولوجي للمترجم، لأن القرارات التي يتخذها يمكن أن تغير الطريقة التي يتم بها استقبال النص في ثقافة مختلفة.

النقاط الرئيسية:

- قوة الأيديولوجية: تؤكد بيكر أن الترجمة يمكن اعتبارها عملاً من أعمال القوة، لأن المترجم لديه القدرة على تعديل أو تفسير العناصر الثقافية للنص الأصلي.
 - تأثير الصراعات الثقافية: عند ترجمة المواد المتعلقة بالصراع (مثل الوثائق السياسية أو الأدبيات حول التوترات الاجتماعية) يمكن أن تكون قرارات المترجم مهمة للغاية، حيث يمكن أن تؤثر على كيفية إدراك هذه الصراعات في الثقافة المستهدفة.
- مثال عملي:

المترجم الذي يتعامل مع نصوص مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني قرارات واعية لتسليط الضوء على عناصر معينة من النص تساعد في توليد التعاطف مع أحد أطراف الصراع، وبالتالي عكس موقف أيديولوجي. ترتبط هذه الأيديولوجية ارتباطاً وثيقاً بالسياق الثقافي للمترجم.

3. فيرمير: نظرية الهدف (1989)

نظرية الهدف التي اقترحتها "هانز فيرمير" تؤكد أن الغرض أو "سكوبس" من الترجمة هو العامل الحاسم في اتخاذ القرارات في عملية الترجمة. ووفقاً لفيرمير، فإن ثقافة المترجم وتوقعات الجمهور المستهدف تشكل عنصراً أساسياً في تحديد كيفية ترجمة النص.

النقاط الرئيسية:

- هدف الترجمة: تنص النظرية على أن الترجمة يجب أن تكون موجهة نحو هدف أو غرض محدد للجمهور المستهدف، مما يعني أن على المترجم أن يأخذ في الاعتبار السياق الثقافي ونوع الجمهور الذي يخاطبه.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

• المرونة والتكيف الثقافي: يسمح فيرمير بمرونة أكبر في الترجمة، مما يشير إلى أن المترجم قد يعدل العناصر الثقافية للنص الأصلي إذا كان هذا يساعد في تحقيق الغرض التواصل.

4. دراسات حول الترجمة الأدبية والتكيف الثقافي

وقد استكشفت العديد من الدراسات كيف يقوم المترجمون بتعديل العناصر الثقافية في الأعمال الأدبية لجعلها مفهومة أو جذابة للجمهور المستهدف، دون تغيير معنى المؤلف. وهذا مهم بشكل خاص عند ترجمة الأعمال الأدبية لمؤلفين مشهورين مثل جابريل جارتيا ماركيز أو هاروكي موراكامي.

النقاط الرئيسية:

• ترجمة الاستعارات والتعبيرات الثقافية: عند ترجمة الاستعارات أو العادات أو التعبيرات الاصطلاحية، يجب على المترجمين أن يقرروا ما إذا كانوا سيحافظون على النكهة الثقافية للنص الأصلي أو تكيف هذه الإشارات مع ثقافة المتلقي.

• تحديات الترجمة الأدبية: في الأعمال الأدبية، يجب على المترجمين مواجهة تحدي الحفاظ على الأسلوب الأدبي والإشارات الثقافية ونية المؤلف، دون فقدانها عند تكيفها مع سياق جديد.

5. بيير بورديو وعلم اجتماع الترجمة

بيير بورديو، على الرغم من أنه ليس من منظري الترجمة على وجه التحديد، فقد أثر على كيفية دراسة الترجمة من منظور علم الاجتماع. وفقاً لبورديو فإن الترجمة لا تعتمد فقط على النص أو المترجم، بل تعتمد أيضاً على "المجال" الثقافي والاجتماعي الذي يعمل فيه المترجم، والذي يتضمن معايير المجتمع المستهدف ورأس المال الثقافي الذي يمتلكه المترجم.

النقاط الرئيسية:

• رأس المال الثقافي والمترجم: يزعم بورديو أن المترجمين الذين يتمتعون برأس مال ثقافي أكبر (على سبيل المثال، التعليم العالي، والهيبة في المهنة لها قدرة أكبر على التأثير على طريقة ترجمة النصوص

• مجال الترجمة: يُنظر إلى الترجمة باعتبارها فعلاً اجتماعياً تتشكل فيه قرارات المترجم وفقاً لديناميكيات القوة في مجال معين، مثل المجال الأدبي أو السياسي أو الأكاديمي.

مثال عملي:

عند ترجمة أعمال مؤلفين مشهورين، مثل جيمس جويس، قد يختار المترجم ذو رأس المال الثقافي الأكبر ترجمة تلتزم بشكل أكثر صرامة بالأسلوب الأصلي، في حين قد يختار المترجم ذو رأس المال الثقافي الأقل ترجمة أكثر سهولة في الوصول إليها. القارئ. عامة الناس.

6. أمثلة إضافية

• ترجمة الأفلام والترجمة التوضيحية: عند ترجمة الأفلام، يجب أن تكون الترجمة التوضيحية ملائمة للمكان والزمان المتاحين، ولكن أيضاً للاختلافات الثقافية. على سبيل المثال، يمكن تكيف ترجمة النكات أو الإشارات الثقافية في فيلم ما بتوطينها أو تعديلها أجنبيتها اعتماداً على استراتيجية المترجم

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

• ترجمة الوثائق القانونية: في حالة الوثائق القانونية أو العقود، يجب على المترجمين أن يكونوا حذرين بشكل خاص مع الآثار الثقافية والقانونية التي قد تختلف من بلد إلى آخر.

خاتمة

الترجمة ليست عملية لغوية فحسب، بل هي فعل ثقافي يتضمن سلسلة من القرارات التي تتوسطها تجارب المترجم وقيمه وسياقه. ومن ثم فإن الدور الثقافي للمترجم له أهمية حاسمة في تحديد تأثير النص المستهدف على الجمهور المتلقي. ويمكن أن تكون آثار هذه القرارات عميقة، إذ تؤثر على إدراك النصوص وفهمها والاستيلاء الثقافي عليها في المجتمعات المتلقية. إن التأمل النقدي حول دور المترجم، ووضوح قراراته الثقافية، أمر ضروري لممارسة الترجمة الأخلاقية والواعية في سياق العولمة اليوم. توفر كل من هذه الدراسات منظورًا فريدًا حول كيفية تأثير ثقافة المترجم على الترجمة، سواء في اتخاذ القرارات اللغوية أو الأسلوبية أو الإيديولوجية.

تحليل أثر ثقافة المترجم على العمل

•دراسة حالة

سنقوم هنا بدراسة تفصيلية لحالة محددة من الترجمة حيث تنعكس ثقافة المترجم بشكل جيد للغاية في النص الهدف. إنها ترجمة رواية (Años de fuga) سنوات الهروب، وهي من تأليف بلينيو أبوليو ميندوزا وترجمة الدكتور صبري التهامي زيدان، ومراجعة الدكتور حامد أبو أحمد. تم نشر النسخة الأصلية بواسطة دار بلازا إي خانس في عام 1979. وقد صدرت النسخة العربية، موضوع تحليلنا، في عام 1999. وبعد ذلك سيتم تتبع بصمات المترجم من خلال تقسيمه إلى:

التصرف بالحذف:

إن الحذف هنا يمثل سمة من سمات الثقافة المحلية، ليس فقط ثقافة المترجم، بل أيضًا ثقافة الشعب المتلقي. كما ذكر في المقابلة مع المترجم في (ملحق) هذا البحث أنه لم يرغب في ترجمة كل الأجزاء التي ذكر أنها (خادشة للحياء) لأنها تؤدي الفطرة السليمة للشعب العربي. ومن ثم، فإن ثقافة الجمهور المستهدف قد يكون لها تأثير على قرارات المترجم في كثير من الحالات. كما وافق الناشر على قرار المترجم والمراجع بحذف صفحات كاملة. وهذا يمثل أيضًا جزءًا من ثقافة المتلقي للرواية المترجمة.

- يقول النص الأصلي ف ص 64 " *Y él, cuidadoso como si avanzara entre copas de cristal, no lascivo, no lobo* " و ترجمته هي: وهو، حذرًا كما لو كان يتقدم بين أكواب من الكريستال، ليس فاسقًا، ولا ذئبًا وحشيًا وحشعًا، بل نقيًا ولطيفًا، كان كلاك حارس يمارس الحب معها.

وقد تمت ترجمته على هذا النحو:

وفضل المترجم هنا ترجمة النص بتحفظ في النص الهدف. (بث لها إيرنستو الحب كأنه ملاك طاهر)

- مثال آخر

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وقد ترجمت *Vio sus senos pequeños, más blancos por la huella del traje de baño y el triángulo, más blanco también, sobre la sombra del pubis.* Pp.73-74

والتي تعني: رأى ثدييها الصغيرين، اللذين أصبحا أكثر بياضاً بسبب أثر بدلة السباحة على جسمها، كما ظهر مثلث أكثر بياضاً أيضاً فوق ظل عانتها.

وترجمها على النحو التالي: رأى أجزاء جسدها- ص 113

وفي هذا المثال، لم يرغب المترجم في تسمية الأجزاء الحساسة من الجسم حتى لا ينتج أسلوباً فاحشاً. مع أنه لدينا في ثقافتنا أساء لا تؤدي الأذن مثل الكلمات المستخدمة في القرآن لوصف هذه الأجزاء العانة - النهدين.

- وفي مثال آخر: *izándose sobre ella con un escalofrío en la médula, con una ansiedad fragorosa en las entrañas, intentando desesperadamente arrastrarla al vértigo oscuro, a la ávida corola de fuego.* P 74.

لم تُترجم هذه القطعة بأكملها في الصفحة 113 من النص الهدف والتي معناها: [...] وارتقى فوقها وشعر بشعريرة في نخاعه، وقلق هادر في أحشائه، وحاول يائساً جرّها إلى الدوار المظلم، وإلى قمة النار المتعطشة بداخله.

-وفي مثال آخر لم يترجم ما يزيد عن 20 سطرًا إلى اللغة العربية نورد هنا جزءًا يسيرًا منها:

أريد أن أعرف كيف ضاجعت ثلاثة رجال في ليلة واحدة. لقد كنا في الغابة حينها وأنت تمارسين أول مغازلة لك وهو...

- لا تكن أحمقًا. قلت فقط أننا ذهبنا إلى الغابة. لم يحدث شيء. ليس في ذلك الوقت. لقد قبلني... وكنت خائفة جدًا [...] لقد مارسنا الحب هناك. من دون أن نغلق الباب، لم نكن نهتم بأي شيء. لا شيء، هل تعلم؟ ولم أشعر بذلك من قبل. أقسم لك أبداً، أبداً. يا لها من فوضى! لقد استمرت لمدة عامين. أوه، لا أعرف لماذا أخبرك بهذا. لا تظهر لي هذا الوجه الأحمق، دعنا نذهب في نزهة. ص 201-202.

- وثمة جزء آخر لم يترجم أيضًا في النسخة العربية. *Nunca, repitió tomándole las muñecas. Ella intentó morderle la mano. Entonces él la arrojó sobre la cama. Le mordió el cuello, sorprendido, casi aterrado de su propia violencia, al tiempo que le abría la bata desgarrándose. Puta, se oyó decir, todavía sorprendido de aquella voz ronca y cargada de odio que era la suya. La sentía debajo de él, respirando muy fuerte, los ojos asustados. Eres una puta, volvió a decirle, ahora la voz convertida en un susurro ronco. Sí, sí, oyó la voz de ella. Y luego en un cuchicheo salvaje, imperioso: hazlo así, despacio, despacio.* P.244

وترجمته كالتالي: "أبداً"، كرر وهو يمسك معصمها. حاولت أن تعض يده. ألقاها على السرير. عضها من عنقها، متفاجئًا، ومرعوبًا تقريبًا من عنقه، بينما كان يمزق رداءها. "يا عاهرة"، سمع نفسه يقول، وهو لا يزال مندهشًا من ذلك الصوت الأجناس المليء بالكرهية الذي كان صوته هو. شعر بها تحته، تتنفس بصعوبة شديدة، وكانت عيناها خائفتين. أنت عاهرة، قال لها مرة أخرى، صوته الآن عبارة عن همس أجناس. نعم نعم سمع صوتها. ثم همست بصوت متوحش ومتسلط: فليكن ما تريد ولكن، ببطء، ببطء.

وثمة أجزاء أخرى نورد منها على سبيل المثال، لا الحصر: *Joderla, derribarla. Empezaba a sentir la conocida ansiedad latiéndole en el vientre. Joderla, derribarla. Escucha, le dijo, quiero hacer eso, ya. No puedo, déjame en paz. Pero él insistía: vamos al cuarto. No, dijo ella, je ne veux pas, j'ai mal ici... et puis tant pis, ou,*

J'alenvle. Hicieron el amor sobre la alfombra allí mismo, y luego de nuevo en la noche, cuando volvieron a verse, y siempre de la misma manera salvaje y casi rencorosa. p. 246

- وترجمتها كالتالي: أيضا جمعها، ويسقطها أرضًا. بدأ يشعر بالقلق المألوف ينبض في أحشائه. فليضاجعها، ويسقطها أرضًا. اسمع، قال، أريد أن أضاجعك الآن. لا أستطيع، دعني وحدي. ولكنه أصر: دعينا نذهب إلى الغرفة. لا، قالت، لا أريد ذلك، أنا لست مرتاحة هنا... وبعد ذلك أتبول، أو أشعر بالخوف. مارسا الحب على السجادة هناك، ثم مارساه مرة أخرى في تلك الليلة، عندما رأوا بعضها البعض مرة أخرى، ودائمًا بنفس الطريقة العنيفة والحاقدة تقريبًا. ص. 246

- وثمة أجزاء أخرى محدوفة كما في ص 248 من النص الأصلي ص 356 من النص الهدف. و صفحة 256 من الص الأصلي التي توافق صفحة 362 من النص المترجم. و صفحة 261 والتي لم تظهر ترجمتها في صفحة 371 من النص العربي. وكذلك صفحات 282 و 284 و 286 و 291 و 292 و 331 و 332 و 333 من النص الأصلي.

في بعض الأحيان يكون الحذف من من قبيل الغفلة كما في هذا المثال: *Niño, el que pierde eres tú —dijo la muchacha con risa, sin dejar de moverse. Se alejó bailando.* (P.14)

أعتقد أن ترك ترجمة هذا الجزء بالخط العريض كان بسبب الغفلة لأن الترجمة هي كما يلي:
نأمل أن تستمتع بقراءة هذا الكتاب لفترة طويلة. (ص 23) وتم ترجمته بهذا الشكل: للاستماع إلى قصص العطاء.
عدم معرفة دلالات الفعلين **tomar** و **coger** وكلمات أخرى في الثقافة اللاتينية.

- في الصفحة 14 من النص الأصلي:

- *¿Ya te la cogiste? - preguntó Minina.*

فعل (coger) هنا بمعنى القيام بالعمل الجنسي، لكنها جاءت في الترجمة على هذا النحو:

- سألت مينينا هل جئت بها لنفسك؟

وهناك مثال آخر صفحة 16:

[...]una morena de ojos verdes y pelo negro, con algo de pantera; eso, un trasero insolente, un busto atrevido, un par de muslos soberbios, ceñidos por una túnica.

وهنا يقصد بلفظ (**pantera**) أنها امرأة جريئة لكنها تُرجمت ترجمة حرفية هكذا:

أنها سمراء ذات عيون خضراء وشعر أسود، إنها تشبه أنثى الفهد، إنها ذات مؤخرة فاضحة... ص 27

ومثال آخر في الجملة التالية: *Es decir, que estaba en la lona* (p.18) = estar a dos velas o sin dinero، بمعنى أنه مفلس.

لكن المترجم خلط هذا التعبير وتعبير آخر هو:

estar en la luna= estar perdido:

ولذلك فقد ترجمه هكذا: بمعنى أنه كان في حالة توهان. (ص31)

ومثال آخر في ص 64 جاء فيه:

—¿Y nunca se cogió a ninguna?—preguntó Minina

فترجمها هكذا: سألت مينينا: ألم يصطحب أيًا منهم- ص100

رغم أن فعل (coger) يعني القيام بالعمل الجنسي كما ذكرنا من قبل. وكذلك المثال:

La tomó de nuevo: التي تعني المضاجعة لكنه ترجمها كما يلي:

- فحن إليها مرة أخرى. ص 414 .

- في مثال آخر أتى تعبير Pipí perspicaz في ص36:

Instinto de conservación, te digo. Pipí perspicaz. ترجمت هكذا: إنه البول الذكي

لكنه تُرجم في ص13 على أنه: تبول إرادي لكن أياً من الترجمتين لم تأخذ لعين الاعتبار أن كلمة Pipí في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية تعني العضو الذكري¹.

-وئمة تعبير آخر P. 284 *Piaban golondrinas en el tejado.*

تُرجم هكذا: كانت طيور الزيز تغرد على السطح. ص 401 لكن ترجمتها الصحيحة هي: طائر السنونو، لأن الزيز حشرة وليست طائر.

التصرف بالإضافة

تمت ترجمة هذا الجزء بإضافة كلمة "باريس" إلى الترجمة الآلية لتوضيح القليل من غموض النص الأصلي كما في المثال التالي:

Estela, la muchacha con quien vivía, lo había dejado. (p.18)

وأن إستيلا الفتاة التي كان يعيش معها تركت باريس. (ص31)

تغريب أو توطين

وضع المترجم حاشية لتوضيح أن (paella) كلمة أصلها العربي "البهية" ص 36 باستخدام التوطين. ولكن في الصفحة التالية مكتوب مرتين "بايلا" ص37 مفضلاً التغريب بينما في مناسبة أخرى جمع المصطلحين معاً في ص 115 من الترجمة العربية عندما ترجمها (قليل من البهية البيللا) - ص75 فحفظ بذلك بين الاتجاهين من التغريب والتوطين.

5. الاستنتاجات

¹ pipí. m. Mx, ES, Ni, Pa, Cu, PR, Co, Ve, Pe, Ur = Pene. (Diccionario de americanismos),
<https://www.asale.org/damer/pip%C3%A>

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بعد قراءة نسختي الرواية في نسختها العربية والاسبانية وعند مقارنة النص الهدف بالنص الأصلي وتحليل موقف المترجم وتقنياته الأكثر وضوحاً في ترجمة هذا العمل (اقتصرتنا على تقنيات الحذف والإضافة والتغريب والتوطين) فقد لاحظنا أن التقنية الأكثر شيوعاً هي تقنية الحذف يتبعها تقنية التوطين ثم الإضافة وأخيراً التغريب. وقد تم أيضاً تسجيل الملاحظات التالية حول عملية الترجمة إلى اللغة العربية:

- قام المترجم بعمل رائع في ترجمة عمل بهذا الحجم بأسلوب شيق للغاية.

- حاول المترجم نقل معاني العبارات والتعابير لتحقيق نفس التأثير الذي حققه العمل في نسخته الأصلية.

- هناك بعض الكلمات التي تحمل دلالات مختلفة في الثقافة اللاتينية والتي فشل المترجم معانيها إلى اللغة الهدف.

- بعض الكلمات أو التعبيرات تفتقر إلى توحيد المصطلح.

- ليسأ المترجم أن يجرح آذان القارئ العربي بعدم ترجمة كل الأجزاء التي تصف بشكل مثير الفعل الجنسي والمثلية الجنسية، والازدواجية الجنسية، وما إلى ذلك.

- لم يتبع المترجم اتجاهها ثابتاً نحو التوطين أو التغريب، بل خلط بين الاتجاهين في نفس الوقت.

- لوحظ أن ثقافة المترجم تؤثر بشكل كبير على الترجمة وتتضمن تغييرات وحذفاً أثرت سلباً على روح النص المستهدف وكذلك على الأمانة للنص الأصلي.

- الإضافات التي تمت كانت ضرورية لتوضيح المعنى وإزالة الغموض في النص المترجم.

• توصيات للبحوث المستقبلية:

بعد دراسة ترجمة هذا العمل بعناية، نوصي بما يلي:

- أن نأخذ دائماً في الاعتبار ثقافة مؤلف العمل الأصلي (الثقافة اللاتينية في هذه الحالة) التي تستخدم كلمات وأفعالاً ذات دلالات مختلفة عن المجال الدلالي المعتاد المستخدم عادةً في الثقافة القشتالية الخاصة باسبانيا.

- أن نحاول ترجمة النص الأصلي دون أي حذف، لأن الحذف يؤثر سلباً على سلامة النص المترجم

- ويستحب في مثل هذه الحالات استعمال المصطلحات العلمية التي استعمالها القرآن الكريم عند الحديث عن الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، لأن القرآن يستعمل المصطلحات العلمية التي لا تضر بالعقل السليم للقارئ. وبالتالي، يمكن للمترجمين تحقيق توازن أفضل بين ثقافات النص المصدر والنص الهدف.

ملحق:

في حوار مع الدكتور صبري زيدان، مترجم "سنوات الهروب"، في مكتبه بكلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، بتاريخ 1 ديسمبر 2024، وجهت إليه الأسئلة التالية:

- لماذا اخترت هذا العمل للترجمة؟

في ذلك الوقت ذهبت إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب وطلبت منهم كتباً لترجمتها. لقد عرض عليّ هذا الكتاب الفائز بجائزة دار النشر "بلازا إي خانس"، رأيت الكتاب وبدأت بالترجمة على الفور.

-لماذا اخترت حذف الأجزاء المثيرة، ولم تحاول توطئتها كما فعلت في بعض أجزاء الرواية؟

-فضلت حذف هذه الأجزاء المثيرة تمامًا لأنها تتعارض مع ثقافتنا الإسلامية وتقاليدنا كمصريين. وجدت أن تجاهل هذه الأجزاء لن يؤثر على فهم الرواية ولن يقطع خيط الحديث. أعتقد أن ترجمة جميع الأجزاء بدون خجل) من شأنها أن تضر بالذوق السليم للقارئ العربي

-هل هناك محرمات أخرى دينية أو سياسية مثلا فضلت عدم ترجمتها أو فقط الأجزاء المثيرة منها؟

-لا، لم تكن هناك أي محرمات سياسية أو دينية أخرى.

-وما رأي الدكتور حامد أبو أحمد مراجع هذا العمل في الأجزاء المحذوفة؟ هل وافق؟

-بالطبع وافق تماما على الأجزاء المحذوفة.

-هل كان قرار حذف بعض الأجزاء قرارك أم قرار الناشر؟

-كانت فكرتنا، أنا والمراجع، لكننا نقلناها إلى الهيئة وأعطونا الضوء الأخضر

-ما رأيك في العبارات التي توحى بعدم الإيمان لبعض الشخصيات في الرواية؟

-لا بأس، لأنه بالنسبة لي، كما يقول المثل: "ناقل الكفر ليس بكافر".

El impacto cultural del traductor en el TM en *Años de fuga* de Plinio Apuleyo Mendoza

Abstracto

Sin lugar a duda, la traducción es uno de los puentes importantes a través de los cuales las ideas, conceptos y pensamientos atraviesan de un pueblo para otro; de una nación para otra y de una región para otra. De ahí que la traducción difiere según varios factores importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de analizar un texto traducido, entre ellos: la época en que fue escrito el texto; la ideología del traductor; la época en que está traducido el texto; y por fin, el público receptor del texto.

En este artículo, vamos a hablar sobre las diferencias culturales entre los pueblos, estas diferencias que pueden hacer de una "colonización" una "conquista" y de un "conflicto bélico" una "guerra santa" o de una "intifada" un "acto terrorístico", etc.

Sin lugar a dudas, las traducciones de la misma obra a cualquier idioma pueden ser diferentes una de las otras. Esto se debe a los diferentes traductores, ya que cada uno de ellos entiende el texto de forma diferente del otro y formula el TM también de forma diferente de los demás traductores. Eso se debe a la cultura y la ideología de cada uno. De ahí surgió el interés de estudiar una obra y analizarla para ver el efecto patente de la ideología del traductor y la editorial a la vez.

Este estudio sigue un método inductivo para analizar la traducción de “*Años de fuga*” de Plinio Apuleyo Mendoza, traducida al árabe por Dr. Sabry Mohamady Zidan y revisada por Dr. Hamed Abu Ahmed, para ver la postura del traductor y su efecto sobre el TM.

Palabras clave:

Los Años de Fuga- el impacto del traductor- la cultura del traductor- Plinio Apuleyo Mendoza- Sabry Mohamady Zidan.

Motivación

Al leer varias novelas y sus traducciones al árabe y notar que las traducciones difieren de un traductor para otro; y escuchar las noticias en varios canales de televisión se ha registrado unas diferencias básicas entre un contexto y otro dependiendo de la cultura y la postura política de cada traductor. De ahí, que decidí estudiar un caso donde se pueden ver patentes las huellas del traductor y su cultura en el TM.

Objetivos

Uno de los objetivos de este trabajo es estudiar a fondo el impacto del traductor y su cultura en la formulación del TM. Otro objetivo es profundizar aún más en la relación entre la visibilidad del traductor, la culturalización del texto y la ideología detrás de las decisiones de traducción. El tercer objetivo es estudiar la lealtad del traductor al TO y su efecto en el mensaje principal del TM, así como la manera en que se reflejan las decisiones del traductor en el texto traducido.

Metodología

Vamos a seguir un enfoque inductivo en estudiar la traducción de “*Años de fuga*” de Plinio Apuleyo Mendoza, traducida al árabe por Dr. Sabry Mohamady Zidan y revisada por Dr. Hamed Abu Ahmed. Vamos a comparar la versión original con la versión en árabe para trazar el comportamiento del traductor durante la traducción y, por consiguiente, llegar a conocer su cultura y su impacto sobre la obra traducida.

Introducción

El papel del traductor no solo consiste en transferir un mensaje de una lengua a otra, sino también en mediar entre dos culturas. La traducción no es un proceso neutral, sino que implica una serie de decisiones que se ven influenciadas por la identidad cultural y las experiencias del traductor. Este marco teórico se centra en cómo la cultura del traductor afecta la interpretación y la construcción del texto meta, considerando el impacto que tiene sobre la recepción del mensaje y la adaptación cultural de la obra.

Marco teórico

1. La traducción como acto cultural

La traducción ha sido vista tradicionalmente como un acto lingüístico, pero desde un enfoque más reciente se reconoce su dimensión cultural. Según Baker (2006), la traducción no solo transfiere palabras, sino que transporta culturas y contextos, lo que implica una interpretación

subjetiva. La concepción de Nida (1964) sobre la equivalencia dinámica, por ejemplo, sugiere que la traducción debe ser natural y culturalmente relevante para el público del texto meta, lo que deja claro el rol de la cultura del traductor en la creación del texto meta.

La teoría de la traducción como mediación cultural implica que el traductor no es simplemente un “puente” entre dos lenguas, sino un agente activo que media el significado de un texto de acuerdo con las expectativas, normas y valores culturales del público receptor. Según Venuti (2008), este proceso puede ser más o menos visible dependiendo de la estrategia adoptada por el traductor, quien puede optar por domesticar el texto (adaptarlo a la cultura meta) o extranjerizarlo (preservar sus rasgos culturales originales).

2. El papel del traductor en la interpretación cultural

El traductor, al tomar decisiones sobre cómo representar un texto fuente en el idioma meta, se ve influenciado por su propio contexto cultural. Este fenómeno se ha denominado “implicación cultural del traductor”. Según Berman (1992), el traductor es un intermediario que debe negociar entre el texto original y el contexto del receptor. Este proceso implica tomar decisiones sobre elementos como modismos, referencias culturales, y valores implícitos que pueden no tener una correspondencia directa en el idioma meta.

En este sentido, la cultura del traductor no solo afecta cómo se traduce, sino también qué se traduce. Algunas teorías proponen que el traductor también puede influir en el significado de un texto dependiendo de las ideologías culturales que adopte al traducir. Por ejemplo, un traductor puede decidir omitir o modificar ciertas referencias culturales de acuerdo con sus creencias o con las expectativas del público receptor, afectando así el sentido original del texto.

3. El efecto de la cultura del traductor en el texto meta

El texto meta, resultado del trabajo del traductor, es inevitablemente una interpretación del original. Según Chesterman (2016), no existe una traducción exacta, sino una versión mediada por el traductor. Esta versión puede ser influenciada por factores tales como la ideología política, la pertenencia cultural, o incluso las expectativas del mercado editorial. Un ejemplo claro es el caso de la traducción de literatura, donde el traductor, al adaptar un texto para un público de una cultura diferente, decide cuáles aspectos del contenido o estilo son esenciales para preservar la “autenticidad” del texto.

En la traducción literaria, la adaptación cultural puede ser más visible, y puede involucrar la reescritura de pasajes enteros para hacerlos más accesibles a la audiencia meta. En traducciones técnicas o científicas, el traductor también tiene que considerar la terminología y los contextos específicos de cada campo, los cuales varían entre culturas. La influencia cultural del traductor también es un factor crítico en la localización de software o productos multimedia, donde la adaptación cultural va más allá de la traducción lingüística e incluye una reestructuración significativa de los elementos visuales y funcionales.

4. Implicaciones éticas y críticas del papel cultural del traductor

La influencia de la cultura del traductor sobre el texto meta plantea importantes cuestiones éticas y críticas. En un mundo globalizado, donde las traducciones se producen a una escala masiva, es

crucial cuestionar las implicaciones del poder que tiene el traductor sobre el texto. Como sostiene Venuti (2008), el traductor, al elegir domesticar o extranjerizar un texto, influye en cómo las culturas se perciben mutuamente. En muchas ocasiones, el traductor puede optar por suavizar las características culturales del texto original para que se ajusten mejor al público receptor, lo que puede provocar la pérdida de elementos clave de la obra original.

Este proceso puede ser problemático si se considera que ciertas voces o perspectivas culturales son invisibilizadas o distorsionadas en el proceso de traducción. En algunos contextos, como la traducción de textos políticos o sociales, las decisiones del traductor pueden tener un impacto significativo sobre la forma en que se comprenden o interpretan temas sensibles.

He aquí un resumen breve de los estudios previos sobre el papel del traductor en el proceso de la traducción. Cada estudio se centra en un enfoque o una perspectiva diferente a la hora de analizar una traducción para trazar las huellas del traductor en el texto meta:

1. Venuti: "La invisibilidad del traductor" (1995)

Venuti, en su libro *The Translator's Invisibility: A History of Translation*, presenta la idea de que los traductores a menudo adoptan una "invisibilidad" en su trabajo. Esto significa que, en lugar de dejar que el texto traducido refleje la cultura y el contexto del traductor, muchos traductores intentan que el texto sea lo más "transparente" posible para el lector meta, minimizando las diferencias culturales entre el texto original y el meta. Esta invisibilidad puede hacer que los elementos culturales del texto original se pierdan en el proceso de traducción.

Puntos clave:

- Estrategias de domesticación: Venuti argumenta que la "domesticación" es una estrategia donde el traductor adapta el texto a las normas culturales de la lengua meta, en detrimento de la "extranjera" cultura del texto original.
- Extranjerización: En contraste, la "extranjeringación" es un proceso por el cual el traductor hace visible la diferencia cultural, lo que puede dificultar la lectura para el público meta, pero permite preservar la esencia cultural del texto original.

Ejemplo práctico:

Si un traductor está trabajando con un texto de Gabriel García Márquez, como *Cien años de soledad*, una traducción domesticada podría cambiar referencias culturales colombianas o latinoamericanas (por ejemplo, comidas o festividades) para que se ajusten a las normas del público árabe, mientras que una traducción que utilice la extranjeringación dejaría esas referencias tal cual.

2. Baker: " traducción y conflicto" (2006)

Mona Baker en *Translation and Conflict* analiza cómo la ideología y los valores culturales del traductor impactan la traducción. Ella observa que las traducciones no son actos neutrales, sino que reflejan la posición ideológica del traductor, ya que las decisiones que toma pueden alterar la manera en que un texto es recibido en una cultura diferente.

Puntos clave:

- El poder de la ideología: Baker enfatiza que la traducción puede ser vista como un acto de poder, ya que el traductor tiene la capacidad de modificar o interpretar elementos culturales del texto original.
- La influencia de los conflictos culturales: Cuando se traduce material relacionado con conflictos (como documentos políticos o literatura sobre tensiones sociales), las decisiones del traductor pueden ser muy significativas, ya que pueden influir en cómo se perciben esos conflictos en la cultura meta.

Ejemplo práctico:

Un traductor que trabaje con textos relacionados con el conflicto israelo-palestino podría tomar decisiones conscientes para resaltar ciertos elementos del texto que ayuden a generar empatía con una de las partes del conflicto, lo que reflejaría una postura ideológica. Esta ideología se relaciona estrechamente con el contexto cultural del traductor.

3. Vermeer: teoría del Skopos (1989)

La teoría del Skopos, propuesta por Hans Vermeer, sostiene que el propósito o "skopos" de la traducción es el factor determinante para tomar decisiones en el proceso traductológico. Según Vermeer, la cultura del traductor y las expectativas de la audiencia meta son fundamentales para decidir cómo se debe traducir un texto.

Puntos clave:

- El objetivo de la traducción: La teoría sostiene que la traducción debe ser orientada al objetivo o propósito específico de la audiencia meta, lo que significa que el traductor tiene que considerar el contexto cultural y el tipo de público al que se dirige.
- Flexibilidad y adaptación cultural: Vermeer permite mayor flexibilidad en la traducción, sugiriendo que un traductor puede modificar elementos culturales del texto original si esto ayuda a lograr el propósito comunicativo.

4. Estudios sobre traducción literaria y adaptación cultural

Muchos estudios han explorado cómo los traductores ajustan elementos culturales en obras literarias para que sean comprensibles o atractivas para el público meta, sin alterar el significado del autor. Esto es particularmente importante en la traducción de obras literarias de autores famosos como Gabriel García Márquez o Haruki Murakami.

Puntos clave:

- Traducción de metáforas y expresiones culturales: En la traducción de metáforas, costumbres o expresiones idiomáticas, los traductores deben decidir si mantienen el sabor cultural del texto original o adaptan estas referencias a la cultura del receptor.

•Desafíos de la traducción literaria: En obras literarias, los traductores deben enfrentarse al desafío de preservar el estilo literario, las referencias culturales y la intención del autor, sin que estas se pierdan al ser adaptadas a un nuevo contexto.

Ejemplo práctico:

En la traducción de *Cien años de soledad*, las traductoras Gregory Rabassa y Edith Grossman tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre cómo traducir las referencias culturales colombianas. Por ejemplo, la frase "el aroma del sancocho" en el texto original puede no tener el mismo significado cultural para un lector anglosajón, por lo que la traducción debería mantener la esencia sin perder el sabor cultural.

5. Pierre Bourdieu y la sociología de la traducción (1993)

Pierre Bourdieu, aunque no es específicamente un teórico de la traducción, ha influido en cómo se estudia la traducción desde una perspectiva sociológica. Según Bourdieu, la traducción no solo depende del texto o del traductor, sino también del "campo" cultural y social en el que el traductor opera, lo que incluye las normas de la sociedad meta y el capital cultural que el traductor posee.

Puntos clave:

- El capital cultural y el traductor: Bourdieu sostiene que los traductores con mayor capital cultural (por ejemplo, una educación superior, prestigio en la profesión) tienen más poder para influir en la forma en que se traducen los textos.
- El campo de la traducción: La traducción se ve como un acto social en el que las decisiones del traductor están moldeadas por las dinámicas de poder en un campo determinado, como el campo literario, político o académico.

Ejemplo práctico:

En la traducción de obras de autores de renombre, como James Joyce, un traductor con mayor capital cultural puede elegir una traducción que se adhiera más estrictamente al estilo original, mientras que un traductor con menos capital cultural podría optar por una traducción más accesible para el público general.

6. Ejemplos adicionales

- Traducción de cine y subtítulos: En la traducción de películas, los subtítulos deben ajustarse al espacio y tiempo disponible, pero también a las diferencias culturales. Por ejemplo, la traducción de chistes o referencias culturales en una película puede ser adaptada (domesticada) o modificada (extranjerizada) según la estrategia del traductor.
- Traducción de documentos legales: En el caso de documentos legales o contratos, los traductores deben ser especialmente cuidadosos con las implicaciones culturales y legales que pueden variar de un país a otro.

Conclusión

La traducción no solo es un proceso lingüístico, sino un acto cultural que involucra una serie de decisiones mediadas por las experiencias, valores y contexto del traductor. El papel cultural del traductor, por lo tanto, es crucial en la determinación del efecto del texto meta sobre el público receptor. Las implicaciones de estas decisiones pueden ser profundas, ya que afectan la percepción, comprensión y apropiación cultural de los textos en las comunidades receptoras. La reflexión crítica sobre el papel del traductor, y la visibilidad de sus decisiones culturales, es esencial para una práctica traductora ética y consciente en el contexto globalizado actual. Cada uno de dichos estudios aporta una perspectiva única sobre cómo la cultura del traductor influye en la traducción, ya sea en la toma de decisiones lingüísticas, estilísticas o ideológicas.

Análisis de las huellas del traductor en la obra

• Estudio de caso:

Aquí vamos a estudiar detalladamente un caso específico de una traducción donde la cultura del traductor se ve reflejada muy bien en el texto meta. Es la traducción de *Años de fuga*-escrita por Plinio Apuleyo Mendoza y traducida por Dr. Sabry Eltohamy Zidan, y revisada por Dr. Hamed Abu Ahmed. La versión original fue publicada por la editorial Plaza y Janés 1979. La

versión árabe, objeto de nuestro análisis, fue editada en el año 1999.

A continuación, se va a trazar las huellas del traductor dividiéndolas en:

Supresión:

La omisión aquí representa una característica de la cultura local, no solamente la cultura del traductor sino también la del pueblo receptor. Como viene mencionado en la entrevista hecha con el traductor en (*anexo*) que él no quiso traducir todas las partes que llamó (sin vergüenzas) porque hieren el sentido común del pueblo árabe. Entonces, la cultura del público receptor puede tener su efecto sobre las decisiones del traductor en muchos casos. La editorial también aceptó la decisión del traductor y el revisor de la obra de omitir unas páginas completas. Esto también representa parte de la cultura receptora de la novela traducida.

-En p. 64 del TO el texto dice: *Y él, cuidadoso como si avanzara entre copas de cristal, no lascivo, no lobo bestial y codicioso, sino puro y suave, ángel de la guarda haciendo el amor.* Se tradujo así:

بث لها إيرنستو الحب كأنه ملاك طاهر

El traductor aquí no quiso traducir literalmente la frase produciendo así un estilo más conservador en el TO.

-*Vio sus senos pequeños, más blancos por la huella del traje de baño y el triángulo, más blanco también, sobre la sombra del pubis.* Pp.73-74 se tradujo como sigue:

رأى أجزاء جسدها-ص113

En este ejemplo, el traductor no quiso nombrar las partes sensibles del cuerpo para no producir un estilo obsceno. Aunque en nuestra cultura tenemos denominaciones que no hieren los oídos como los vocablos usados en el Corán para describir estas partes (العانة- النهدين).

-(...) izándose sobre ella con un escalofrío en la médula, con una ansiedad fragorosa en las entrañas, intentando desesperadamente arrastrarla al vértigo oscuro, a la ávida corola de fuego. P 74. Todo este fragmento no fue traducido en p.113 del TM.

-Quiero saber cómo tuviste tres hombres en una sola noche. Estábamos, pues, en el bosque con tu primer flirt y él te...

- No seas boludo. Sólo dije que fuimos al bosque. No pasó nada. No en ese momento. Me besó... y yo estaba muy asustada [...]Hicimos el amor allí mismo. Sin cerrar la puerta, no nos importaba nada. Nada, ¿sabes? Y yo jamás había sentido aquello. Jamás, vachement bien, je te le jure. Oh, qué despelote fue aquél. Duró dos años. Oh, no sé por qué te cuento esto. No pongas esa cara de boludo, vamos a caminar. Pp.201-202.

Un texto de más de 20 líneas no fue traducido al árabe.

-Nunca, repitió tomándole las muñecas. Ella intentó morderle la mano. Entonces él la arrojó sobre la cama. Le mordió el cuello, sorprendido, casi aterrado de su propia violencia, al tiempo que le abría la bata desgarrándosela. Puta, se oyó decir, todavía sorprendido de aquella voz ronca y cargada de odio que era la suya. La sentía debajo de él, respirando muy fuerte, los ojos asustados. Eres una puta, volvió a decirle, ahora la voz convertida en un susurro ronco. Sí, sí, oyó la voz de ella. Y luego en un cuchicheo salvaje, imperioso: hazlo así, despacio, despacio. P.244

Esta parte tampoco fue traducida en el TM, p. 347

-Joderla, derribarla. Empezaba a sentir la conocida ansiedad latiéndole en el vientre. Joderla, derribarla. Escucha, le dijo, quiero hacer eso, ya. No puedo, déjame en paz. Pero él insistía: vamos al cuarto. No, dijo ella, je ne veux pas, j'ai mal ici... et puis tant pis, ou, J'alenvle. Hicieron el amor sobre la alfombra allí mismo, y luego de nuevo en la noche, cuando volvieron a verse, y siempre de la misma manera salvaje y casi rencorosa. p. 246

Esta parte no fue traducida tampoco en p. 348 del TM.

-Sólo había hecho el amor con ella un par de veces; la última había sido la víspera por la tarde. P. 248.

Tampoco se tradujo esta parte en p. 352 del TM.

-Ah, ¿sí?, ¿el mismo que hizo el amor contigo en el rellano de una escalera? P. 252 No fue traducida en p. 356 del TM.

-Sintió con un estremecimiento su olor, el olor de su pelo y aquella voz suya baja, susurrante, diciéndole de pronto: hagámoslo ahora, hagámoslo aquí mismo. Aquí no, dijo él. Aquí, ahora mismo. Sus manos rápidas, desesperadas, le desabotonaban el pantalón. Estamos locos, pensó él cuando se tendieron sobre la alfombra. Tuvo que ponerle la mano sobre la boca para ahogar su grito. P. 256

Esta parte de la novela no fue traducida tampoco en p. 362 del TM.

-Ahora quisiera probar con una mujer. No soy lesbiana, pero la experiencia me llama la atención. P. 261.

Esta parte fue traducida de forma muy decente que el traductor podía haberla adoptado en traducir otras partes eróticas de la novela. Posiblemente porque el texto aquí no es muy largo:

- إنني أريد أن أجرب ذلك مع امرأة وإن كنت لست من هذا النوع ص371

-(...) *le decía Julia tomándole mano y poniéndosela sobre los senos breves y duros de Jacqueline*. P. 282, fue traducida omitiendo los adjetivos usados por el autor, aunque podía traducirla como viene en la expresión culta del Noble Corán (كواعب أترابًا)¹.

Pero él preferió hacer caso omiso a los dos adjetivos:

- وهي تمسك بيديه وتضعها على صدر جاكلين ص 400

-*Julia y Jacqueline parecían participar de aquel fervor contemplativo. La casa del pintor quedaba en la montaña, al final de un camino muy escarpado que subía entre olivares. [...] ¡Qué idiota!, exclamó. Atrapó una toalla que había sobre el espaldar de una silla y se envolvió en ella. Voy a tomar una ducha, hace mucho calor, dijo. En la puerta, se volvió hacia ellos. Divoiértanse, niños, dijo y desapareció. Él encontró los ojos atentos e irónicos de Jacqueline casi velados por las pestañas.*

P. 283 entera no fue traducida por el hecho de haber una propuesta de dos muchachas para que el protagonista se acostara con ellas dos, lo que no sucedió de hecho.

-*La manera cómo había hecho el amor con Jacqueline había sido muy dulce e intensa*. P. 284. Esta parte se tradujo de una forma ambigua que no demuestra lo que pasó exactamente, así:

- فالطريقة التي تعامل بها مع جاكلين كانت لطيفة وقوية ومكثفة. ص 402

-¿*Has hecho alguna vez el amor debajo del agua?* P. 286 esta parte fue suprimida en p. 404 del TM.

-*pensó de pronto deslizándose la mano bajo las sábanas para tocarla. Se demoró en los pechos, luego la dejó resbalar por el abdomen firme y largo hasta perderse en la tibieza profusa del vientre. La acariciaba despacio, con maldad, contemplando fascinado el efecto de aquella caricia en la cara de ella*. P. 291. Omisión.

-*se quejó: una queja infantil, casi un ronroneo, a tiempo que su cuerpo se contraía con un movimiento lánguido e instintivo, desenredándose poco a poco de las algas del sueño para ofrecerse pasivamente a la caricia, ya oscuramente consciente de aquel placer que se abría como un capullo sigiloso entre sus piernas. [...] Antes de precipitarse en el mismo vértigo, tuvo la impresión de una cara violenta, el furioso y revuelto cabello rubio esparcido sobre la almohada como una medusa*. P 292

Otra omisión de más de 20 líneas.

-*Sentándose a su lado, se inclinó sobre ella. Lo envolvió la fragancia del pelo, un olor limpio y ligeramente perfumado de lavanda, y sintió en los labios la piel ardiente y palpitante del cuello y luego los labios, frescos y con un vago gusto a champaña y la lengua tibia, temblorosa y ávida, y a través de la tela ligera del traje, bajo su mano, la presión firme de los senos, redondos y de pezones duros.*

[...] *Le llegó el crujido de un papel, el chasquido de un fósforo. Entrecabrió los párpados; vio la mano de ella, el humo del cigarrillo subiendo en la penumbra de la alcoba en pacíficas espirales. Y a través del humo la vio: tranquila y como luminosa en la penumbra dorada, la espalda en una almohada, el pelo resbalándole*

¹ Sura 78. An-Naba (La Noticia), verso 33.

sobre los hombros. Oyó su voz, baja, muy dulce: – Qu'est-ce que c'est chouette de faire l'amour. Pp. 331-333.

Más de dos páginas están suprimidas.

A veces la omisión viene por descuido como en este ejemplo:

-Niño, el que pierde eres tú – dijo la muchacha con risa, sin dejar de moverse. Se alejó bailando. (P. 14)

Creo que dejar esta parte en negrita fue por descuido porque la traducción es como sigue:

- قالت الفتاة ضاحكة دون أن تتوقف عن الحركة وابتعدت وهي ترقص. (ص23)

-París o la selva, no hay otra alternativa fue traducida así

- باريس من هنا بسرعة جدًا

Falta de conocimiento de las connotaciones de los verbos coger y tomar y otras palabras en la cultura latina:

-En página 14 del TO: - ¿Ya te la cogiste? - preguntó Minina.

Coger aquí significa (realizar el acto sexual). En el TM se traduce así:

- سألت مينينا هل جئت بها لنفسك؟

-(...) una morena de ojos verdes y pelo negro, con algo de **pantera**; eso, un trasero insolente, un busto atrevido, un par de muslos soberbios, ceñidos por una túnica. (p.16)

Aquí quiso decir con (pantera) que es una mujer muy atrevida, fue traducida literalmente así:

- أنها سمراء ذات عيون خضراء وشعر أسود، إنها تشبه أنثى الفهد، إنها ذات

مؤخرة فاضحة...ص 27

-Es decir, que estaba en la **lona** (p.18) = estar a dos velas o sin dinero, pero el traductor lo confundió con estar en la luna= estar perdido y lo tradujo así:

بمعنى أنه كان في حالة توهان. (ص31)

-- ¿Y nunca se cogió a ninguna? – preguntó Minina. P. 64

Se tradujo así:

- سألت مينينا: ألم يصطحب أيًا منهم- ص100

Aunque el verbo coger significa realizar el acto sexual como se ha mencionado antes.

- Pipí perspicaz en: *Instinto de conservación, te digo. Pipí perspicaz*. P.36) fue traducida como: إنه -بول الذكي mientras que el mismo término se tradujo como: تبول إرادي en p. 13 *Instinto de conservación* – dijo Ernesto – . *Pipí perspicaz*.

Las dos traducciones no toman en cuenta que “pipí” significa “pene”¹ en muchos países de América Latina.

-*Piaban golondrinas en el tejado*. P. 284 se tradujo como sigue:

كانت طيور الزيز تغرد على السطح ص 401

La traducción correcta sería طيور السنونو (الزيز) porque (الزيز) es un insecto.

-*La tomó de nuevo*= realizar el acto sexual, pero fue traducida así:

-فحن إليها مرة أخرى. ص 414

Adición

-*Estela, la muchacha con quien vivía, lo había dejado*. (p.18)

Esta parte fue traducida adicionando باريس en el TM para aclarar un poco la ambigüedad del texto original:

- وأن إيستيلا الفتاة التي كان يعيش معها تركت باريس. (ص31)

Extranjerizar o domesticar

El traductor hizo una nota a pie de la página para aclarar que la (paella) tiene su origen árabe que es (البهيّة), p. 36 usando la domesticación. Pero en la página siguiente la pone dos veces como (بايلا) (- ص37), profiriendo la extranjerización. Mientras que en otra ocasión puso los dos términos juntos en p.115 del TM cuando tradujo (un poco de paella- p.75) a (قليل من البهيّة البيلا) mezclando así las dos tendencias de extranjerizar y domesticar.

Conclusiones

Después de leer las dos versiones de la novela (la versión árabe y la española); comparar el texto meta con el texto original y analizar la postura del traductor y sus técnicas más claras en traducir esta obra (nos hemos limitado a las técnicas de supresión, adición, extranjerización y domesticación), se ha notado que la técnica más dominante es la supresión seguida por la domesticación, la adición y por último la extranjerización. Se ha podido también registrar las siguientes notas sobre el proceso de la traducción al árabe:

-El traductor hizo un gran trabajo al traducir una obra de este gran volumen con un estilo muy interesante.

- El traductor trató de transmitir los significados de los giros y expresiones para lograr el mismo efecto que tuvo la obra en su versión original.

¹ pipí. m. Mx, ES, Ni, Pa, Cu, PR, Co, Ve, Pe, Ur = Pene. (Diccionario de americanismos), <https://www.asale.org/damer/pip%C3%AD>

- Existen algunas palabras que tienen connotaciones diferentes en la cultura latina que el traductor no pudo transmitir en el TM.
- Le faltó en algunas palabras o expresiones la unificación de términos.
- El traductor no quiso herir los oídos del lector árabe al dejar de traducir todas las partes que describen de forma excitante el acto sexual, la homosexualidad, la bisexualidad, etc.
- El traductor no siguió una tendencia fija domesticando o extranjerizando, sino mezcló las dos tendencias a la vez.
- Se ha podido registrar que la cultura del traductor afecta bastante la traducción e implica cambios y supresiones que afectaron negativamente el espíritu del texto meta así como la fidelidad al texto original.
- Las adiciones que se han hecho eran necesarias para aclarar el sentido y quitar la ambigüedad del TO.

• **Recomendaciones para futuras investigaciones:**

Después de estudiar meticulosamente la traducción de esta obra se recomienda lo siguiente:

- Tener en cuenta siempre la cultura del autor de la obra original (cultura latina en este caso) que usa palabras y verbos con otras connotaciones diferentes del campo semántico usual que se suele usar en la cultura castellana (de España).
- Tratar de traducir el texto original sin omisiones porque la omisión afecta negativamente la integridad del texto traducido.
- Se recomienda en casos como el caso presente usar términos cultos como las que usa el Noble Corán cuando se trata de hablar sobre las partes sensibles del cuerpo humano, porque el Corán usa términos cultos que no hieren sentido común de los lectores.
- Los traductores, de este modo, pueden equilibrar mejor las culturas del texto fuente y del texto meta.

Bibliografía

- Baker, M. (2006). *Translation and Conflict: A Narrative Account*. London, Routledge.
- _____ (2011). *In Other Words: A Coursebook on Translation* (2nd ed.). London, Routledge.
- Bassnett, S. (2002). *Translation Studies*. London: Routledge.
- Berman, A. (1992). *The Experience Of The Foreign Culture and Translation in Romantic Germany*, New York press, Albany, Translated by S.Heyvaert.
- Chesterman, A. (2016). *Memes of Translation: The spread of ideas in translation theory*. Revised edition, John Benjamins Publishing Company.
- Franco Aixelá, J. (2020). Traducción de géneros de investigación. Introducción general. Nord, C. (2007). *Function Plus Loyalty: Ethics in Professional Translation*. Génesis. Revista Científica

do ISAG, 6, 7-17. Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de traducción. Revista Mutatis Mutandis.

- Hurtado Albir, A. (2001). La traducción y su proceso. Madrid, Cátedra.
- Katan, D. (2014). Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Ciudad: Routledge. Latinoamericana de Traducción, 2(2), 209-243. Recuperado el 23 de noviembre de 2024 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13078>.
- Lefevere, A. (1992). Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, Routledge.
- Nida, E. A. (1964). *Towards a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: Brill.
- Nord, C. (2007). Function Plus Loyalty: Ethics in Professional Translation. Génesis. Revista Científica do ISAG , 6, 7-17.
- Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de traducción. *Mutatis Mutandis*.
- Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam, John Benjamins.
- Venuti, Lawrence (2008). *The Translator's Invisibility: A History of Translation* (2nd ed.). Abingdon, Oxon, U.K.: Routledge.
- Vermeer, H. J. (1989). Skopos and Commission in *Translational Action*. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

Anexo

En una entrevista con el Dr. Sabry Zidan, traductor de “Años de fuga”, en su despacho en la Facultad de Lenguas y Traducción, Universidad de Al Azhar, día primero de diciembre de 2024, le hice las siguientes preguntas:

-¿Por qué ha elegido usted esta obra para traducir?

-En aquella época me dirigí a la “Asociación General Egipcia del Libro” y les pedí libros para traducir. Me propusieron este libro ganador del premio de la Editorial “Plaza y Janés”. Vi el libro y empecé la traducción enseguida.

-¿Por qué ha optado usted por eliminar las partes eróticas, y no tratar de domesticarlas como ha hecho en algunas partes de la novela?

-Estas partes completamente eróticas preferí omitirlas porque van contra nuestra cultura islámica y nuestra tradición como egipcios. He visto que ignorar estas partes no iba a afectar el entendimiento de la novela y no iba a cortar el hilo de la conversación. Creo que traducir todas las partes (sin vergüenzas) iban a herir el sentido común del pueblo árabe.

-¿Existen otros tabús, religiosos o políticos, por ejemplo, que usted prefirió no traducir o sólo las partes eróticas?

-No, no había otros tabús políticos o religiosos.

**-Y ¿qué opinaba Dr Hamed Abu Ahmed, el revisor de la obra, sobre las partes suprimidas?
¿Acaso estuvo de acuerdo?**

-Claro que sí, estuvo completamente de acuerdo sobre las partes omitidas.

-¿La decisión de eliminar algunas partes fue suya o de la editorial?

-Fue una idea nuestra, el revisor y yo, pero se lo comunicamos a la Asociación y ellos nos dieron el visto bueno.

-¿Qué opina usted sobre las frases que insinúan incredulidad para algunos personajes de la novela?

-No pasa nada, porque para mí como dice el refrán “El que transmite incredulidad no es incrédulo.”